

Maqsud Shayxzoda ijodidan taralgan ziyo nuri

Bazarboyev Birodar Qadamboy o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti "Transport tizimlari boshqaruvi" fakulteti TF-10 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ajoyib adib, Maqsud Shayxzoda uning hayot yo'li, ijodiy merosi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Adib, Maqsud Shayxzoda, Adabiyotshunos olim, publistik va tarjimon, Darband, ijodkor, yozuvchi, asar, Boku.

Annotatsiya. This article shows about the great writer Maqsud Sheikhzadeh, his life path, creative heritage.

Keywords. Writer, Maqsud Shaikhzade, Literary scholar, publicist and translator, Darband, creator, writer, work, Baku

Maqsud Shaxzoda deganda zamonaviy o'zbek adabiyotining ijodkorlaridan biri, ulkan shoir, barkamol dramaturg, ustoz muallim, yetik olim, otashnafas publistist, mohir tarjimon, yoshlarga rahnamo g'amxo'r pedagog, o'zining butun hayoti va ijodi bilan xalqimiz orasida mashhur bo'lgan ulug'vor, ammo g'oyat kamtarin inson siymosi tasavvurimizda jonlanadi.

Darvoqe, u hayotda ham, ijodda ham ulug'vor inson edi. Shoir o'zining serbaraka ijodiy umrida 20 dan ortiq majmuaga jamlangan, she'riy badialar, ballada va dostonlar <<Mirzo Ulug'bek>> <<Jaloliddin Manguberdi>> kabi klassik dramalar, keng va xilma-xil mavzularda bitilgan chuqur ilmiy maqolalar, otashin publistik (ular 300 dan ortiq) asarlari bilan yuksak didli, talabchan o'zbek kitobxonlariga maqbul bo'ldi. Jumhuryatimiz adabiy-madaniy hayotida ma'lum

mavqe sohibi bo‘lib qoldi. Bu bejiz emas, albatta. Shuning uchun, Shayxzoda ijod korxonasi (laboratoriyasi) da bunyotga kelgan bir misra she‘rdan dostonga, balladadan she‘riy dramalarga qadar falsafiy mushohadasining teranligi, qo‘yilgan muammoni yechishdagi mantiqiy izchillik, tuyg‘ularning samimiyligi, fikrning parvozi va uslubning muakamligi kabi a‘lo xislat va noyob fazilatlari tufayli ularning har biri Shayxzodavor jilo bilan tovlanib turadi.

Maqsud Ma‘sumbek o‘g‘li 1908-yilda Ozarbayjonning Oqtosh shaxrida ziyolilar oylasida tug‘uldi. Uning otasi shifokor bo‘lib, juda madaniyatli, san‘at va adabiyotning qadriga yetadigan kishi edi. Uning uyida Oqtoshning ilg‘or va taraqqiyparvar ziyoli kishilari tez-tez yig‘ilib, adabiyot va sa‘natga doir turli mavzularda suhbat va munozaralar o‘tkazib turishar edi.

Shoirning otasi Ma‘sumbek bolalarning estetik zavqi va she‘riyatga nisbatan havasini tarbiyalashga katta ahamiyat berar, hech erinmay bolalari bilan o‘zi shug‘ullanar edi. Buni shoir xotirlaydi: <<Mening otam rahmatli (o‘z zamonasining ilg‘or ziyolisi, doktor edi), odatda, bolalarga she‘r o‘qib berar va ayrim so‘zlarni aytib berib, shu so‘zga mos qofiya topishni bizlardan talab qilar edi. Qofiya ham bazi ohangiga qulog‘im o‘rganib ketib, men besh yasharligimda 8—10 misradan iborat bir <<masal>> to‘qiganim esimda. Harqalay she‘rga muhabbat umrimning ilk yillaridan boshlab qonimga, qalbimga, fikrimga singib ketganini jur‘at bilan ayta olaman>>.

Maqsud Shayxzoda Ozarbayjonda Sho‘ro hokimiyatining dastlabki yillaridayoq komsomol safiga kirdi. Oqtosh komsomol tashkilotining eng birinchi kotibi bo‘lib ishladi.

Boshlang‘ich ma‘lumotni Oqtoshda olgan Maqsud Shayxzoda 1921-yilda Bokudagi dorilmuallimiga kirib, o‘qishni davom ettiradi.

Maqsud Shayxzodaning yuragida paydo bo‘lgan bolalikning shoirona millari Sharq va G‘arbning she‘ryati chashmalaridan parvarish topdi. Ayniqsa, she‘ryatning

yirik namoyandalari Husayin Javid, Ja'far Kabbarli va boshqalar bilan bo'lgan uchrashuvlar, ularning ovozi eshitish shoirlik havasini yil sayin kuchaytira bordi. Maqsud Shayxzoda Bokuda 1926-1927 yillarda Mayakovskiy, 1925-yilda Sergey Esenin, 1926-yilda mashhur turk shoiri Nozim Hikmat bilan bo'lgan adabiy uchrashuv kechalarida qatnashdi. Bu uchrashuvlar shoir qalbida ezgu xotiralar qoldirdi.

1923-yilda Maxsud Shayxzoda <<28 aprel inqilobi>> p' esasini yozdi va bu asar Oqtoshda mahalliy havaskorlar to'garagining kuni munosabati bilan sahnaga qo'yildi (havaskorlar orasida mashhur bastakor, Ozarbayjon xalq artisti Said Rustamov ham bor edi).

Shayxzoda 1925-yilda dorilmualliminni tamomlab, Dog'istonda (Darband va Mo'yanoq shaharlarida) o'qtuvchilik qila boshladi. 1927 yilda esa uning ilk katta asari <<Narimon haqida xalq masali>> Bokuda chiqadigan <<Maorif va madaniyat>> jurnalining 3-sonida e'lon qilindi.

Ammo Maqsud Shayxzodaning hayot yo'li osonishda kechmadi. Qiyinchilikdan boshiga savdo tushdi. U 1927-yilda millatchilikga ayiblanib, 3 yil surgun jazosiga hukm qilindi. Jazoni o'tash uchun Sud qaroriga ko'ra, u Moskva, Tbilisi va Bokudan boshqa istalgan shaharda surgun muddatini o'tashi mumkin edi. Maxachqaladagi 9 oylik qamoqdan ozod qilingan Maqsud otasining istagi bilan Toshkentni tanlaydi. Chunki otasi Moskvada o'qigan paytlari Toshkentda yashayotgan Posho G'aniyev va Sobir Sharipov kabi asli ozarbayjonlik tanishlar orttirgan edi. Otasi biror yordam kerak bo'lsa o'g'lining ularga murojaat qilishini aytadi va u 1928-yil Toshkentga keldi.

1930-1940-yillar mobaynida Maqsud Shayxzodaning birin-ketin <<Loyik soqchi>>, <<O'n she'r>>, <<Uchunchi kitob>>, <<Undoshlarim>>, <<Jumhuryat>>, <<Yangi devon>> she'rlari to'plamlari nashir etildi. Shayxzoda ikkinchi jahon kurashi

yillarida lirik she'rlari, balladalaridan tashkari, <<Oqsoqol>>, <<Uchunchi o'g'il>>, <<Janya>>, <<Odam va ajdar>> kabi liro-epik dostonlarini va <<Jaloliddin Manguberdi>> dramasi yozdi.

<<Oqsoqol>> portret-dostoni o'zbek xalqining sevimli farzandi, jumhuriyatimizning birinchi prezidenti, yirik davlat arbobi Yo'ldosh Oxunboboevga bag'ishlangan.

Maqsud Shayxzodaning ulug' Vatan kurashi davri ijodi, ma'lum darajada zamonamizning lirik qomusi bo'lib qoldi, deyish mumkin. Bu qomusning manbai-davrning xilma-xil hodisalaridan tashkil topganki, buni shoirning o'zi shunday ta'riflaydi.

Desalarki, bu qo'shiq,

Bu tarona qaydadir

Desalarki, qayerdan,

Yulduzlardan yo erdan

Adabiyotshunos olim, publistik va tarjimon

Maxsud Shayxzoda ko'p qirri iste'dod sohibedi. U zabardast shoir va etik dramaturg bo'lishi bilan birga, ulakan tadqiqotchi, olim, otashin publisist, g'amo'r muallim va mohir tarjimon sifatida ham el-yurt orasida keng tanildi. U o'zbek adabiyotini noyib ilmiy tadqiqotlar, yuksak saviyali adabiy-tanqidiy, badiy-publistik maqolalar va ajoyib tarjima asarlari bilan boyitishga katta hissa qo'shdi. Shayxzoda 20 ga yaqin ilmiy asar va maqolalarning muallifidir.

Maqsud Shayxzodaning ilmiy-tanqidchilik, adabiyatshunostlik faoliyati 30-yillardan boshlandi.

Shayxzoda ilmiy faolyatining ko'lamida juda keng va mavzu doirasida xilma-xil bo'lib, bular o'zbek madaniyati tarixi, Navoiy, Bobur, Muqumiy va Furqat haqida, xalq og'zaki ijodi va uning mashhur namoyandalari to'g'risida, qardosh xalqlar hamda o'zbek adabiyoti arboblarning ijodiy faoliyati haqidagi ko'lamdor ishlarida kuzatiladi. bahs etadi.

Maqsud Shayxzodaning xalqimiz tarixiga, jumladan, Jaloliddin Manguberdi taqdiri va kurashiga odilona yondoshganligi, haqiqatni himoya qilganligi Prezidentimiz Islom Karimov imzosi bilan e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 24-sentabrdagi "Jaloliddin Manguberdi" tavalludining 800 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarori ham yana bir bor tasdiqlaydi. Shoir 1967-yilning 19-fevralida xastalikdan vafot etadi. Uning vafotidan so'ng olti jildlik «Asarlar»i nashr etiladi. Mustaqillik yillarida marhum Maqsud Shayxzoda ijodi va qilgan xizmatlari haqiqiy qadr topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- .1. Zokirov M. Maqsud Shayxzoda.Hayoti va ijodi, T., 1949 – 24 b .
2. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983 y. 5. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi, T., 1999 y. – 25 b.
3. Yusuf Shomansur. Shayxzoda — bunyodkor shoir, T., 1972 y. - 179 b.
4. Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent, „Nihol“, 2008. - 28 b